

LES PEUPLIERS DANS L'AGROFORESTERIE : PRODUCTION DURABLE DE BOIS ET GAINS CLIMATIQUES

1. Populus × canadensis 'Koster' le long d'un champ de maïs 2. Peuplier à haute tige récolté 3. Production de Populus × canadensis 'Koster' en dehors des forêts

QUOI ET POURQUOI

Depuis des siècles, le peuplier marque les paysages belges et flamands de son port élané et de sa vigueur remarquable. Bien plus qu'un simple élément esthétique des campagnes, il constitue une ressource bois d'exception, dont l'importance économique ne cesse de croître. Croissance rapide et rendement élevé font de cet arbre un atout majeur, d'autant que la demande en bois de peuplier de qualité – pour le contreplaqué, les matériaux de construction ou d'autres usages industriels – connaît une hausse constante.

Parmi les espèces autochtones, on distingue notamment le peuplier noir et le peuplier tremblant, dont les caractéristiques naturelles ont inspiré le développement de nombreux hybrides et cultivars. Ces variétés, adaptées à des conditions pédoclimatiques diversifiées, permettent une culture rentable même dans des environnements moins favorables. Leur expansion, que ce soit en plantations dédiées ou au sein de systèmes agroforestiers, contribue activement à l'essor d'une bioéconomie durable. En intégrant davantage de peupliers – en forêts comme en dehors, via des modèles agricoles innovants – l'Europe peut ainsi accélérer sa transition vers une économie neutre en carbone, tout en valorisant une ressource renouvelable, locale et polyvalente.

Mots-clés : Peuplier, Arbres hors forêts, Production de bois, Contreplaqué, Économie circulaire, Économie climatiquement neutre, Biofiltres, Séquestration du carbone

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Depuis le XVIII^e siècle, l'Europe cultive des hybrides de peuplier, faisant de cette essence l'une des plus anciennes espèces forestières domestiquées. Les variétés autochtones, comme le peuplier noir ou le peuplier tremblant, tout comme les cultivars sélectionnés, s'intègrent parfaitement aux systèmes agroforestiers traditionnels – qu'il s'agisse de rangées d'arbres ou de vergers à haute tige – mais aussi à des modèles innovants, tels que l'agriculture sylvicole.

Pour les espèces indigènes, une plantation en groupes suivie d'un éclaircissage s'avère idéale, tandis que les peupliers cultivés se plantent d'emblée en position définitive, avec des rangées espacées d'une dizaine de mètres. Les mélanges avec d'autres essences – chêne, cerisier sauvage ou noyer – constituent une alternative prometteuse aux peupleraies monospécifiques, favorisant la diversité écologique et économique.

Enfin, une gestion rigoureuse de l'élagage reste essentielle pour garantir un bois de qualité supérieure, répondant aux exigences des filières les plus exigeantes.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Les peupliers représentent un atout majeur dans les systèmes agroforestiers, où ils contribuent activement à la transition vers une économie durable et sobre en carbone. Face à la pénurie relative de bois de peuplier dans l'UE, par rapport à une demande croissante, l'agroforesterie offre une solution pertinente : étendre leur culture sur des terres agricoles sans nuire aux productions vivrières, optimisant ainsi l'usage des sols.

Contrairement aux plantations forestières classiques, les peupliers isolés ou en alignement agroforestier bénéficient de conditions de croissance optimales : lumière abondante et espace dégagé, similaires à celles des arbres solitaires. Résultat, leur vigueur s'en trouve accélérée, tout en produisant un bois de qualité, exploitable pour des usages nobles. Cette approche allie ainsi productivité ligneuse et intégration harmonieuse dans le paysage agricole.

En Europe, le bois de peuplier issu de l'agroforesterie est déjà valorisé avec succès, notamment dans l'industrie du contreplaqué, aux côtés des bois de plantation. Sa qualité finale dépend largement de la rectitude des tiges : les fûts droits et réguliers se destinent au placage ou à l'ameublement, tandis que les bois de moindre qualité trouvent des débouchés dans les caisses, palettes ou filières biomasse. Une taille maîtrisée reste donc indispensable pour orienter la forme et les propriétés du bois selon les besoins du marché.

Au-delà de leur rôle économique, les peupliers rendent des services écosystémiques précieux. En bandes tampons le long des cours d'eau, ils agissent comme de véritables biofiltres, captant azote et phosphore bien plus efficacement que la végétation riveraine classique. Leurs feuilles rapidement décomposables enrichissent le sol en humus, améliorant sa structure, tandis que leur croissance rapide assure un rendement précoce et renouvelable. Les hybrides modernes, en particulier, excellent dans la séquestration du carbone et s'inscrivent parfaitement dans une logique d'agriculture circulaire.

En les intégrant en haies ou en rangées bordant champs, prairies ou parcelles, les agriculteurs participent à une production durable, tout en renforçant la résilience climatique de leurs exploitations. À l'avenir, la sélection de nouveaux hybrides devrait privilégier des critères multifonctionnels, combinant productivité ligneuse accrue, soutien à la biodiversité et atténuation des changements climatiques pour des systèmes toujours plus vertueux.

FAITS SAILLANTS:

- **Les peupliers poussent rapidement et fournissent du bois précieux, ce qui en fait une source supplémentaire idéale de revenus sur les terres agricoles.**
- **Les peupliers peuvent améliorer la qualité du sol et réduire le lessivage des nitrates.**
- **Les peupliers dans les systèmes agroforestiers produisent du bois d'œuvre, augmentent la biodiversité et contribuent à une agriculture plus résiliente au climat.**

Populus x canadensis

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.